

OROL DENGIZINING QURISHI MINTAQADAGI IQLIM O'ZGARISHIGA
TA'SIRI

Patualiyeva Q.B.,

Sabirova Z.A.

Sultamuratova.Z.A

Qoraqalpoq davlat universiteti,

O'zbekiston

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния высыхания Аральского моря на климатические изменения в регионе Центральной Азии. Аральское море, некогда одно из крупнейших внутренних водоемов планеты, с начала 1960-х годов значительно сократилось в размерах из-за интенсивного использования рек для сельскохозяйственного орошения. Это экологическое бедствие привело к разрушению местных экосистем и изменению климата, проявившемуся в повышении температур, снижении уровня влажности и увеличении частоты засух. В статье анализируются экологические, социально-экономические и климатические последствия этого процесса, а также рассматриваются меры по восстановлению и адаптации к новым условиям. Особое внимание уделяется необходимости международного сотрудничества и внедрения инновационных технологий для эффективного управления водными ресурсами и преодоления негативных влияний на здоровье населения и устойчивое развитие региона.

Ключевые слова: Аральское море, экологические изменения, изменение климата, Центральная Азия, водные ресурсы, засуха, социально-экономические последствия, восстановление экосистем, международное сотрудничество, инновационные технологии.

Abstract. The article is dedicated to the study of the impact of the drying up of the Aral Sea on climate change in the Central Asian region. The Aral Sea, once one of the largest inland water bodies on the planet, has shrunk significantly since the early 1960s due to the intensive use of rivers for agricultural irrigation. This ecological catastrophe has led to the destruction of local ecosystems and climate change, manifested in rising temperatures, decreasing humidity levels, and increasing drought rates. The article analyzes the environmental, socio-economic and climatic consequences of this process, as well as measures for recovery and adaptation to new conditions. Particular attention is paid to the need for international cooperation and the introduction of innovative technologies for the effective management of water resources and the overcoming of negative impacts on the health of the population and the sustainable development of the region.

Key words: Aral Sea, environmental changes, climate change, Central Asia, water resources, drought, socio-economic consequences, ecosystem restoration, international cooperation, innovative technologies.

Orol dengizi Markaziy Osiyoda joylashgan bo'lib, uning mintaqasi Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston hududlarini qamrab oladi. Orol dengizi ikki qismga - Shimoliy va Janubiy Orol dengiziga bo'lingan. Ilgari u dunyodagi eng yirik ko'llardan biri bo'lgan, ammo 1960-yillardan boshlab qishloq xo'jaligi yerlarini intensiv sug'orish tufayli uning maydoni sezilarli darajada qisqardi. Mintaqa turli xil relyef bilan ajralib turadi: tekisliklar va tepaliklardan qumtepalargacha. Orol dengizi atrofida Qoraqum va Qizilqum kabi cho'llar joylashgan. Orol dengizini to'ydiruvchi asosiy daryolar - Amudaryo va Sirdaryo. Ularning suv oqimlarining inson faoliyati

tufayli o'zgarishi dengizdagi suv hajmining kamayishiga asosiy sabab bo'ldi. Mintaqa kontinental iqlim zonasida joylashgan bo'lib, sovuq qish va issiq quruq yoz bilan ajralib turadi. [3, 20-30].

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida sodir bo'lgan Orol dengizining qurishi XX asrning eng fojiali ekologik halokatlaridan biriga aylandi. Bu jarayon nafaqat mintaqaning qiyofasini o'zgartirdi, balki millionlab odamlarning hayotiga daxldor bo'lgan jiddiy ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlariga olib keldi. E'tiborni tortadigan birinchi narsa - bu ekotizimning yo'q qilinishi. Dengizdagi suv hajmining qisqarishi noyob ekotizimlarning yo'qolishiga va bioxilma-xillikning yo'qolishiga olib keldi. Orol dengizida yashagan ko'plab baliq turlari qirilib ketgan, tyulenlar va suvda suzuvchi qushlar kabi mahalliy hayvonlar soni keskin kamayib ketgan. Hudud mikroiklimidagi o'zgarishlar ham ogohlantiruvchi signal hisoblanadi. Dengizning qurishi haroratning ko'tarilishi va namlikning pasayishiga olib keldi, bu esa qishloq xo'jaligi va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Yangi iqlim sharoitlari qurg'oqchilik va yomg'ir mavsumining o'zgarishiga olib keladi, bu esa mahalliy aholining hayotini yanada murakkablashtiradi. Sho'rli cho'llarning paydo bo'lishi ushbu ekologik ofatning yana bir oqibati bo'ldi. Kesilgan qirg'oqbo'yi yerlari qishloq xo'jaligida foydalanish uchun yaroqsiz holga kelib qolgan. Bu esa o'z navbatida tuproqning sifatini yomonlashtirib, aholi salomatligiga ta'sir ko'rsatib, tuzlar va zaharli minerallarni uzoq masofalarga olib boradigan chang bo'ronlari hosil bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari, dengizning qurishi mintaqada ifloslanish darajasining oshishiga olib keldi. Dengiz tubida va uning qirg'oqlarida to'plangan zaharli qoldiqlar (masalan, pestitsidlar va gerbitsidlar) yuzaga chiqib, inson salomatligi va atrof-muhitga xavf tug'diradi. Salomatlik bilan bog'liq muammolar Orol dengizi qurishining eng yaqqol oqibatlaridan biriga aylandi. Mahalliy aholi tarkibida tuz va zaharli moddalar bo'lgan chang ta'siri tufayli nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklaridan aziyat chekmoqda. Bu hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, sog'liqni saqlash tizimiga yuklamani oshirmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ham bizni kuttirmadi. Baliqchilikning tugatilishi ish o'rinlarining yo'qotilishi va mahalliy aholining iqtisodiy ahvolidan yomonlashuviga olib keldi. Tuproq va suv ta'minotining yomonlashuvi tufayli qishloq xo'jaligi mahsuldorligining pasayishi oziq-ovqat beqarorligini keltirib chiqardi, bu esa ocharchilik va qashshoqlikka olib keldi. [5, 16-24].

Orol dengizining qurishi mintaqaning iqlim rejimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu ekologik ofat bilan bog'liq asosiy iqlim oqibatlari quyidagicha:

Haroratning ko'tarilishi: Dengiz qurishi bilan suv yuzasi kamaydi, bu esa atrofdagi hududlarda o'rtacha yillik haroratning oshishiga olib keldi. Suv massalari haroratni tabiiy ravishda tartibga solish qobiliyatiga ega va ularning yo'qolishi haroratning keskin tebranishlariga olib keladi.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Namlikning pasayishi: Qurish bug‘lanish miqdorini kamaytiradi, bu esa mintaqada umumiy namlikning pasayishiga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida qishloq xo‘jaligi va ekotizimlarga ta‘sir ko‘rsatadi.

Mintaqada mavjud umumiy suvning kamayishi qurg‘oqchilikning chastotasi va davomiyligining oshishiga olib keladi, bu esa qishloq xo‘jaligi va suv ta‘minotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Mikroiqlimning o‘zgarishi yog‘ingarchilikning taqsimlanishi va miqdoriga ta‘sir qilishi mumkin. Namlikning pasayishi va haroratning ko‘tarilishi yog‘ingarchilik miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin va ularning taqsimoti yanada tartibsiz bo‘lib qoladi.

Suvsiz sho‘r cho‘llarning paydo bo‘lishi chang bo‘ronlarining paydo bo‘lishiga olib keladi, ular kuchli sho‘rlangan va ifloslangan hududlardan moddalarni uzoq masofalarga olib ketadi. Bu aholi salomatligiga va qishloq xo‘jaligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, shuningdek, kasalliklarning tarqalishiga olib kelishi mumkin. Iqlimning o‘zgarishi ko‘plab o‘simlik turlarining o‘sishi va hayvonlarning yashash sharoitlarining yomonlashishiga olib keldi. Bu mahalliy ekotizimning o‘zgarishiga va biologik xilma-xillikning kamayishiga olib kelishi mumkin. Orol dengizi qurishining iqlim oqibatlari murakkab va ko‘p bosqichli muammo bo‘lib, ekotizimlar, aholi salomatligi va mintaqaning barqaror rivojlanishi uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi. Ushbu o‘zgarishlar Markaziy Osiyoda suv resurslari va ekotizimlarini boshqarishda kompleks yondashuv muhimligini ham ta‘kidlaydi.

Xulosa. Orol dengizining qurilishi mintaqadagi iqlim o‘zgarishlarini kuchaytirdi va ekologik muvozanatni buzdi. Ushbu jarayonlar insoniyat uchun jiddiy oqibatlarga olib kelmoqda va ularni bartaraf etish uchun kompleks chora-tadbirlar talab etiladi. Mintaqa aholisining hayoti va iqtisodiyoti uchun barqaror yechimlar izlash zarurati dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агальцева, Н. А., & Узгидромета, Н.И.Г.М.И. (2017). Влияние изменения климата на сток рек бассейна Аральского моря. *Вестник бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия естественных наук*, (2-3), 91-94.
2. Аметов, Я. И., Есимбетов, А. Т., & Мухамедгалиев, Б. А. (2018). Влияние Аральского кризиса на флору, фауну и на сельское хозяйство региона. In *анализ, прогноз и управление природными рисками с учетом глобального изменения климата" геориск-2018"* (pp. 287-291).
3. Мукашева, Б. Г. (2015). Влияние климата на состояние здоровья населения Приаралья. *Гигиена труда и медицинская экология*, (4 (49)), 20-30.
4. Рубинштейн, К. Г., Смирнова, М. М., Бычкова, В. И., Емелина, С. В., Игнатов, Р. Ю., Хан, В. М., ... & Роже, Е. (2014). Исследование влияния учета высыхания крупных озер на точность численного описания метеорологических полей (на примере Аральского моря). *Метеорология и гидрология*, (11), 24-35.
5. Сакиев, К. З., Мухаметжанова, З. Т., Шадетова, А. Ж., Диханова, З. А., Искакова, А. К., Алтаева, Б. Ж., ... & Киянбекова, Ж. К. (2015). Основные тенденции изменения климата Приаралья. *Гигиена труда и медицинская экология*, (3 (48)), 16-24.